

**BOSHLANG'ICH SINF DARSLARINI TASHKIL ETISHDA
INNOVATSION YONDASHUV**

Botirova Zilola Nodirovna

Qarshi davlat universiteti pedagogika instituti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Oliy Xaydarova

Annotatsiya: Innovatsion jarayonlarni tatbiq etilishini uzoq muddat cho'zilishlari kuzatiladi..

Kalit so'z: qiymatli, xarakter, Uchinchi faza , Tahlil, Aprobatsiya

- Innovatsiyalarning maqsadlari - qiymatli xarakterga ega.

- Innovatsion jarayonlarning ijtimoiy - pedagogik shart - sharoitlar bilan o'zaro bog'langanligidadir. Shuningdek, innovatsiyalarning pirovard natijasini aniqlash ham juda murakkabdir.

Ta'lim tashkilotlariga yangiliklarni kiritish bosqichlari

S.D.Polyakov tomonidan yangiliklarni kiritish modeli ishlab chiqilgan va u to'rt bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi faza - yangi g'oyalarni izlash. U o'z navbatida:

1. Axborotlar fondini yaratish. O'qituvchilarni ta'limda innovatsion jarayonlar rivojlanishiga bag'ishlangan konferensiya, amaliy seminar, treninglarda ishtirokini rag'batlantirish.

2. Ta'lim muassasasini innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyojini aniqlash, metod birlashma, markazlar, tuman, shaharlardagi internet orqali innovatsion banklar bilan aloqa o'rnatish.

Ikkinchi faza - yangilikni kiritishni shakllantirish. U o'z navbatida uch bosqichni o'z ichiga oladi:

1. Tahlil va loyihalashtirish. Yangilikni kiritish g'oyalarini

shakllantirish va o‘quv yurtini ichki imkoniyati, ishni borish jarayonini loyihalash.

2. Innovatsion g‘oyani novator o‘qituvchilar ijodiy guruhi bilan aprabatsiyadan o‘tkazish.

3. Aprabatsiya o‘tkazilgan amaliy ishni yakunini chiqarish, shu asosda yangilikni keng miqyosda o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilish va uni amalga oshirish bo‘yicha dastur ishlab chiqish.

Uchinchi faza - yangilikni amaliyotga kiritish.

1. Boshqaruv resurslari. Keng masshtabli yangiliklarni amalga oshirishda boshqaruv resurslari ishga solinadi. U holda rahbar tashabbus va mas’uliyatni o‘z bo‘yniga oladi va butun pedagogik jamoani ekperimentga jalb etadi, qatnashishni talab etadi.

2. Innovatsion o‘quv. Innovatsion texnologiyalarni o‘qish - o‘rganish butun pedagogik jamoani jalb qilish orqali amalga oshirish yaxshi samara beradi. Bu jarayonni amalga oshirishda rahbarning avtoriteti muhim rol o‘ynaydi.

To‘rtinchi faza - yangilikni joriy etishni mustahkamlashdan iborat.

Bu fazada yangilikni o‘qish - o‘rganish butun pedagogik jamoa qatlamini to‘la qamrab oladi. Xattoki yangilikka qarshi bo‘lganlar ham bu jarayonga jalb etiladi. Bunday hollarda maktab rahbarini vazifasi ikki barobar oshib, u faqatgina tashkiliy pedagogik ishlar bilan chegaralanib qolmay, bir vaqtning o‘zida ruhiy psixologik muhit yaratishi, ijodiy yondashuv asosida ish yuritishga to‘g‘ri keladi. Shunda maktabda yangilik tizimiga adaptatsiya qilishga optimal sharoit yaratish zaruriyati tug‘iladi. Bu holat bir tomondan pedagog va o‘qituvchilar bilan psixokorreksion ishlarni o‘tkazish, yangicha sharoitda, yangicha fikr yuritish, yangicha ish yuritadigan o‘qituvchi va pedagogik jamoani shakllantirish eng muhim zaruriy shartlardan bo‘lib qoladi.

Biz hozir ko‘rib chiqqan model innovatsion jarayon rahbarlar tomonidan tashkil etiladigan, ularning tashabbuslari bilan “yuqoridan” yangilikni o‘quv jarayoniga kiritishdan iborat.

Innovatsion jarayonni, yangilikni yuqoridan emas, pastdan, o‘zini - o‘zi rivojlantirish prinsipidan kelib chiqib innovatsion g‘oyani ma’lum guruh o‘qituvchilar tashabbus ko‘rsatib, ishlay boshlaydilar. Innovatsion g‘oyani amalga oshirish ishlarini boshqa hamkasblari qo‘llab - quvvatlab, ular ham shu yo‘sinda ish tuta boshlaydilar.

Bunday holatlarda bir guruh o‘qituvchilar ham yangicha ishlash ishtiyoqi bilan tajriba - sinov ishlarini amalga oshiradilar. Shu asosda maktab o‘quv jarayoniga yangilikni kiritish ishlari boshlanib ketishiga sabab bo‘ladi. Albatta bu holatda ham yangilikni tatbiq etishda qarama - qarshiliklar bo‘lishi mumkin. Bunday holatda ko‘pchilikning fikrlari g‘olib chiqadi. Va asosda yangilikni zarurligi, o‘z vaqtida amalga oshirish ta’lim sifatiga erishish garovi ekanligiga ishonch hosil qilinadi.

Yuqorida keltirilgan “yuqoridan” tashabbus asosida yangilikni o‘quv jarayoniga qo‘llanishini “pastdan” tashabbusga nisbatan qarama - qarshi qo‘yish mumkin emas. Ammo yangilikni yuqoridan markazlashtirilgan holda kiritilganda o‘qituvchilarning innovatsion tashabbuskorligi pastroq darajada bo‘lishi kuzatiladi.

Shu sababli maktab rahbarlari yangiliklarni pedagogik faoliyatga kiritishni rejalashtirishda: yangilikni maqsad va vazifalarini, uni o‘quv jarayoniga kiritishning real imkoniyatlari, ped.jamoa uchun ijodiy muhit yaratish, ta’lim -tarbiyaviy ishlarni yangicha ishlash modelini, maktabning moddiy - texnik imkoniyatini, tajriba - sinovni olib borish texnologiyasini boshidan oxirigacha mantiqiy ketma - ketligini ped.jamoaning o‘zi bilan hamkorlikda ishlab chiqishi kerak. Kelgusida maktab rivojlanuvchi rejimida ishlashi, sifat samaradorlikni kafolatlashiga ishonch hosil qilishi kerak. Pedagogik jamoa esa, ijodkor o‘qituvchidan - ijodkor pedagogik jamoa majmuasiga aylanishiga ishonch hosil qilishi kerak.

Innovatika fan sifatida yangiliklarni yaratilish qonuniyatlarini, ularni o‘zlashtirish va tarqatish, tatbiq etish jarayonini o‘rganadi. (V.A.Slastyonin, P.S.Podbimova)

Avvalo innovatsiyalar novator, bunyodkor, izlanuvchan ijodkor, yil o‘qituvchilari ko‘rik tanlovlarida ishtirok etgan o‘qituvchilar faoliyatida kuzatiladi.

Hozir mamlakatimizda innovatsion texnologiyalar iqtisodchilar, tadbirkorlar, fermerlar harakatlarida ham uchramoqda. Innovatsion jarayon - innovatikaning kalitli tushunchasidir.

Innovatsion jarayon - yangilayotgan o‘zgarishlarga (yangiliklarga) tayyorgarlik ko‘rish va uni amaliyotga tatbiq etishga anglatadi.

Umuman “yangilik” kiritishni “innovatsiya”ning sinonimi deb qabul qilish mumkin.

Ta’limdagi innovatsion jarayonlarni asosiy uchta aspektda ko‘rib chiqish mumkin:

- Sotsial - iqtisodiy;
- Psixologik - pedagogik;
- Tashkiliy - boshqaruv.

Yuqorida keltirilgan aspektlar asosida innovatsion jarayonning borishi sharoitlarga bog‘langan holda kechadi.

Vujudga kelgan sharoit innovatsion jarayonga to‘sqinlik qilishi yoki yangilikni tatbiq etishga olib kelishi mumkin.

Innovatsion jarayon saviyali yoki oldindan puxta o‘ylangan reja asosida ketishi mumkin. Shunga ko‘ra boshqaruv jarayoni yoki sekinlashishi yoki jadallashishi kuzatiladi.

Innovatsion jarayonni tashkil etuvchi yangiik yaratish, o‘zlashtirish, yangilikni qo‘llash - hamkorlikda innovatika ob’ekti hisoblanadi. Pedagogik didaktikada esa o‘qish jarayoni ilmiy tadqiqot ob’ekti bo‘lib hisoblanadi. Ana shu bilan ular bir - biridan farqlanadi.

Innovatsion faoliyat - ta’limning u yoki bu bosqichida innovatsion jarayonni amalga oshirishga yordam beruvchi kompleks choralar bo‘lib, u jarayon ichida kechadi.

Innovatsion faoliyatning asosiy funksiyasi pedagogik jarayonni komponentlarini, ya’ni ma’no, maqsad, ta’lim mazmuni, shakli, metodi, texnologiyasi, ta’lim vositalari, uni boshqaruvlarini o‘zgartirishdan iborat.

Innovatsion jarayonning o‘ziga xosligi shundaki, u siklik xarakterli bo‘lib, quyidagi etapli strukturada, yangilikni kirishi, vujudga kelishi, opponentlar bilan kurashda tezkorligi, yetilishi, o‘zlashtirilishi, tarqalishi, yoki krizis, yoki finalga borishidan iborat.

Innovatsion faoliyat shunday vositalar yordamida kechadigan holatki, bunda pedagogik yangilanish g‘oyasi paydo bo‘ladi. U sotsial holatga undan ta’limdagi yangilikni tug‘ilishi, paydo bo‘lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azixodjayeva N.H “Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat”- Toshkent.: TDPU, 2003, 174 bet.
2. Axmedov M va boshqalar Matematika 1, Toshkent.: O‘zinkomsentr, 2003, 160-bet.
3. Axmedov M va boshqalar 1-sinfda matematika darslari - Toshkent.: O‘zinkomsentr, 2003, 96-bet.
4. Ahmedov M., Ibragimov P., Abdurahmonova N., Jumayev M. E. “Birinchi sinf matematika darsligi.” - T.: ”Sharq”, 160-bet.
5. A‘zamov A. ”Yosh matematika qomusiy lug‘at”- Toshkent.: Qomuslar bosh tahririyati, 1991, 478 bet.
6. Bikbayeva N.U va boshqalar ”Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi ”- Toshkent.: O‘qituvchi, 2007, 208 bet.
7. Bikbayeva N.U va boshqalar Matematika 2 - Toshkent.: O‘qituvchi, 2005, 208 bet.